

ХРОНОТОП: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / CHRONOTOPE: THEORETICAL AND APPLIED RESEARCH

Оригинальная статья / Original article
<https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.053-071>
EDN: <https://elibrary.ru/rwhvml>
УДК / UDC 378.1:004.4

Цифровой хронотоп в образовании: условия для передачи неявного знания

С. В. Гордина

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
г. Саранск, Российская Федерация, <https://ror.org/0262qgk29>
sciedit@mrsu.ru

Аннотация

Введение. Актуальность исследования обусловлена фундаментальным противоречием между «аналоговой» (континуальной) природой человеческого мышления и культуры, сформировавшейся в онтологии совместного присутствия, и дискретной логикой цифровых образовательных процессов. Особую остроту это противоречие приобретает в контексте передачи неявного знания, которое по своей природе требует событийного, континуального пространства-времени для своего возникновения и трансляции. Цель статьи – выявление условий для передачи неявного знания, концептуализации и моделирования цифрового хронотопа в образовании.

Материалы и методы. Исследование выполнено в междисциплинарном ключе на стыке философии образования, дидактики и когнитивной психологии. Его методологическую основу составили категориальный анализ классической теории хронотопа (А. А. Ухтомский, М. М. Бахтин), сравнительный анализ современных дидактических моделей цифрового хронотопа (О. Гилье, П. Рул, Т. Н. Носкова, П. В. Меньшиков) и метод исчезновения подлинности и полноты хронотопа (А. А. Остапенко). Применены методы системного анализа, философско-антропологической реконструкции и концептуального моделирования для разработки интегративной структуры цифрового хронотопа в образовании.

© Гордина С. В., 2026

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены противоречия между аналоговым и цифровым хронотопами в образовании: линейным характером педагогического процесса и нелинейностью навигации в цифровом пространстве; глубиной понимания, требующей временной длительности, и скоростью обработки информации; передачей неявного знания, возможной лишь в совместном континуальном пространстве, и явным, формализованным знанием цифровых платформ. На основе синтеза существующих подходов разработана трехуровневая интегративная структура цифрового хронотопа в образовании, включающая проектирование дидактических выборов, анализ типов взаимодействий и критерий событийности как ценностный ориентир. Предложенная структура позволяет преодолеть ограничения существующих подходов, соединяя инструментальный уровень проектирования с философским принципом подлинности образовательного события. Показано, что проблема передачи неявного знания в цифровой образовательной среде не может быть решена в рамках технократического подхода, ориентированного исключительно на формализацию и алгоритмизацию. Необходимым условием выступает проектирование гибридных образовательных сред, удерживающих в единстве аналоговые и цифровые хронотопические структуры. Установлено, что условием возникновения неявного знания в цифровой среде является развитие цифровой агентности учащихся и удержание психологического измерения коммуникации.

Заключение. Статья представляет интерес для представителей гуманитарных дисциплин (философии образования, дидактики и когнитивной психологии). Ее материалы могут быть использованы как в научно-исследовательской, так и педагогической деятельности. Перспективным направлением дальнейших исследований является эмпирическая верификация предложенной структуры.

Ключевые слова: цифровой хронотоп, образовательный хронотоп, дидактическая структура, неявное знание, аналоговое мышление, диалог в образовании, темпоральность, дидактическое проектирование

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Гордина С.В. Цифровой хронотоп в образовании: условия для передачи неявного знания. *Бахтинский вестник*. 2026;8(1):53–71. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.053-071>

The Digital Chronotope in Education: Conditions for the Transfer of Tacit Knowledge

S. V. Gordina

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russian Federation, <https://ror.org/0262qgk29>
sciedit@mrsu.ru

Abstract

Introduction. The relevance of this study stems from the fundamental contradiction between the “analog” (continuous) nature of human thought and culture, shaped by the ontology of co-presence, and the discrete logic of digital educational processes. This contradiction is particularly acute in the context of the transfer of tacit knowledge, which by its very nature requires an event-driven, continuous space-time for its emergence and transmission. The aim of this article is to identify the conditions for the transfer of tacit knowledge, conceptualization, and modeling of the digital chronotope in education.

Materials and Methods. The study was conducted in an interdisciplinary manner at the intersection of the philosophy of education, didactics, and cognitive psychology. The methodological basis was formed by a categorical analysis of the classical chronotope theory (A. A. Ukhtomsky, M. M. Bakhtin), a comparative analysis of modern didactic models of the digital chronotope

(Ø. Gilje, P. Rule, T. N. Noskova, P. V. Menshikov), and the method of disappearing authenticity and completeness of the chronotope (A. A. Ostapenko). Methods of system analysis, philosophical and anthropological reconstruction, and conceptual modeling were applied to develop an integrative structure of the digital chronotope in education.

Results and Discussion. Key contradictions between the analog and digital chronotopes in education were identified: between the linear nature of the pedagogical process and the nonlinearity of navigation in digital space; between the depth of understanding, which requires time, and the speed of information processing; between the transfer of tacit knowledge, possible only in a shared continuum space, and explicit, formalized knowledge of digital platforms. Based on a synthesis of existing approaches, a three-level integrative structure for a digital chronotope in education has been developed. This structure includes the design of didactic choices, an analysis of interaction types, and an eventfulness criterion as a value guide. The proposed framework overcomes the limitations of existing approaches by combining the instrumental level of design with the philosophical principle of authenticity of the educational event. It is demonstrated that the problem of implicit knowledge transfer in a digital educational environment cannot be solved within a technocratic approach focused solely on formalization and algorithmization. A necessary condition is the design of hybrid educational environments that integrate analog and digital chronotopic structures. It is established that the development of students' digital agency and the maintenance of the psychological dimension of communication are prerequisites for the emergence of implicit knowledge in a digital environment.

Conclusion. The article will be of interest to scholars in the humanities (cultural studies, philosophy, and others). Its materials can be used in both research and teaching. A promising direction for further research is the empirical verification of the proposed framework.

Keywords: digital chronotope, educational chronotope, didactic structure, tacit knowledge, analog thinking, dialogue in education, temporality, didactic design

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Gordina S.V. The Digital Chronotope in Education: Conditions for the Transfer of Tacit Knowledge. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2026;8(1):53–71. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.053-071>

Введение

Актуальность исследования «цифрового хронотопа» обусловлена тем, что этот концепт позволяет научно осмыслить фундаментальные сдвиги в нашем восприятии реальности, вызванные цифровыми технологиями. Сегодня изучение того, как трансформируются пространство и время, выходит за рамки чисто академического интереса и становится необходимостью для понимания ключевых процессов в образовании, обществе, культуре и управлении. Ученые применяют эту идею для анализа цифровой реальности и построения эффективных стратегий обучения в цифровой среде.

Континуальная природа мышления означает, что наше субъективное «Я» воспринимает реальность как единый, плавный и неразрывный процесс¹. Мы не замечаем границ между прошлым и будущим, между ощущениями разных органов чувств или между словами внутреннего диалога. Это свойство позволяет нам чувствовать себя целостной личностью в целостном мире, а не набором разрозненных психических реакций.

В каждый момент времени мы переживаем множество ощущений, мыслей и воспоминаний одновременно. У. Джеймс рассматривал сознание как индивидуальный поток, в котором никогда не появляются дважды одни и те же ощущения или мысли².

¹ Брушлинский А.В. О природных предпосылках психического развития человека. М.: Знание; 1977. 112 с.

² James W. *The Principles of Psychology*. New York: Holt; 1890. p. 194.

Мозг постоянно занимается «предсказательным кодированием». Он не просто пассивно получает сигналы, а непрерывно строит модель будущего, сверяя ее с прошлым. Мысли текут непрерывно, и разделение их на отдельные «единицы» (как в программировании) – это искусственная операция, удобная для анализа, но не отражающая реальную работу психики. Дискретная логика требует строгой очередности, нарушая естественный ход мысли.

Л. С. Выготский в книге «Мышление и речь» отмечал, что мысль не воплощается в слове, а совершается в слове. Переход от континуального смысла к дискретной речи (линейная последовательность слов) – это самый сложный процесс «свертывания» и «развертывания» информации³.

Цифровые технологии в образовании создают фундаментальное противоречие: наш мозг и культура сформировались в «аналоговом», непрерывном хронотопе, а цифровые процессы подчиняются другой логике [1]. Изучение этого конфликта помогает выстраивать эффективные стратегии обучения в цифровой среде. Например, архитектура системы управления обучением (LMS) основанная на дискретной логике баз данных и алгоритмов, требует четкого разделения учебного материала на модули, формализации результатов в виде оценок и тестовых баллов. Это вступает в фундаментальное противоречие с «аналоговой» (континуальной) природой педагогического общения, для которого характерны неразрывность мысли, эмоциональный фон, смысловые паузы и передача неявного знания через личный пример, которые невозможно полностью оцифровать и разложить по полочкам [2].

Именно неявное знание оказывается под угрозой при переходе к дистанционным, асинхронным, трансмиссионным моделям обучения, которые редуцируют образование к передаче информации. Опираясь на концепцию неявного знания М. Полани⁴, мы понимаем под ним личностное, практическое знание, которое приобретается через опыт и не поддается полной формализации (знание «как», а не знание «что»). Нас интересует не столько измеримость неявного знания (что является предметом когнитивной психологии), сколько условия его возникновения и трансляции в образовательном процессе. Следуя М. Полани, мы полагаем, что такие условия включают: совместное присутствие, возможность подражания, диалог и событийность, т. е. именно те характеристики, которые оказываются под угрозой в дискретной логике цифровых образовательных сред.

В условиях цифровой трансформации именно способность к развитию неявного знания (эмпатия, интуиция, практическое мастерство) становится ключевым конкурентным преимуществом человека.

Целью статьи является выявление условий для передачи неявного знания, и концептуализация противоречий между «аналоговым» (континуальным) хронотопом человеческого мышления и дискретной логикой цифровых процессов.

Обзор литературы

Основные аспекты понятия «цифровой хронотоп». Термин «цифровой хронотоп» не имеет единого устоявшегося определения. В современной науке это скорее развивающаяся концепция, которую исследователи используют для описания того, как цифровые технологии коренным образом меняют наше восприятие и переживание пространства и времени. Проще говоря, это пространство-время, которое создается и существует в цифровой среде или под воздействием цифровых технологий.

³ Выготский Л.С. Мышление и речь: психологические исследования. М.; Л.: Соцэкгиз; 1934. 324 с.

⁴ Polanyi M. The Tacit Dimension. New York: Doubleday and Co; 1966. 108 с. URL: https://monoskop.org/images/1/11/Polanyi_Michael_The_Tacit_Dimension.pdf (дата обращения: 26.02.2026).

В контексте образования (и предыдущих обсуждений) под цифровым хронотопом будем понимать понятие, обозначающее организацию пространственно-временных отношений в цифровой образовательной среде, где физические параметры реальности замещаются символическими, программно-кодируемыми конструкциями.

Чтобы лучше понять суть этого понятия, важно знать его истоки. Термин «хронотоп» (от греч. *chronos* «время» и *topos* «место») ввел в научный оборот А. А. Ухтомский⁵. Черновик его доклада «О временно-пространственном комплексе, или хронотопе» опубликован в 1925 г.

М. М. Бахтин использовал понятие хронотопа для анализа произведений художественной литературы, обозначая неразрывную связь в них пространственных и временных характеристик [3].

Понятие «хронотоп» прошло путь от конкретно-научного термина физиологии до универсальной постклассической эпистемы (табл. 1), выражающей новую онтологию и позволяющей анализировать самые разные сферы – от художественного текста до глобального цифрового управления и внутреннего мира личности.

Таблица 1. Основные вехи трансформации понятия

Table 1. Key Milestones in the Transformation of the Concept

Этап / Stage	Ключевые фигуры / Key figures	Основное содержание трансформации / The main content of the transformation
Физиологический / Physiological (1920–1930)	А. А. Ухтомский / A. A. Ukhtomsky ⁶	Введение термина как живой связи событий в пространстве-времени, «мировых линий» / Introduction of the term as a living connection of events in space-time, “world lines”.
Литературоведческий / Literary criticism (1930–1970)	М. М. Бахтин [3] / M. M. Bakhtin	Перенос в культурно-языковую сферу, разработка жанровых типов хронотопа, связь с событием / Transfer to the cultural and linguistic sphere, development of genre types of chronotope, connection with the event
Психологический / Psychological (1990–2000)	В. П. Зинченко / V. P. Zinchenko	Анализ хронотопа сознания, «живого» движения, соединения телесного и вечного / Analysis of the chronotope of consciousness, “living” movement, the connection of the bodily and the eternal
Лингвистический / Linguistic (2000–2010)	Л. В. Кушниина / L. V. Kushnina	Введение ноохронотопа, переводческого хронотопа, учет позиции наблюдателя / Introduction of the noochronotope, the translation chronotope, taking into account the observer position
Цифровой / Digital (2020s)	Т. Д. Марцинковская [1] / E. С. Радионцева [4] / E. Н. Ерёмченко [5] / T. D. Martsinkovskaya / E. S. Radiontseva / E. N. Eremchenko	Анализ цифровой повседневности, связи с глобальными геопространственными системами («Цифровая Земля»), беззнаковых средств / Analysis of digital everyday life, connections with global geospatial systems (“Digital Earth”), unsigned means
Постколониальный / Postcolonial (2020s)	Т. М. Гавристова [6] / T. M. Gavristova	Применение хронотопа «перекрестка» к анализу деколонизации знания / Applying the chronotope of “crossroads” to the analysis of knowledge decolonization

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены автором.

Source: hereinafter in the article, all tables are compiled by the author.

⁵ Ухтомский А.А. Доминанта души. Рыбинск: Рыб. Подворье; 2000. С. 77–80.

⁶ Ухтомский А.А. Избранные труды. Л.: Наука; 1978. 369 с. URL: <https://djvu.online/file/MsemxoeYWkR5X?ysclid=mm3744k3oa337270231> (дата обращения: 26.02.2026).

Анализ современных научных работ показывает, что концепция цифрового хронотопа раскрывается через несколько ключевых идей:

Стирание границ и «хронотопическое расширение»: цифровые технологии, особенно мобильные приложения и платформы, соединяют онлайн и офлайн, формальное и неформальное, локальное и глобальное [7]. Например, учебная аудитория больше не ограничена четырьмя стенами и расписанием: с помощью мессенджеров обучение может происходить в любое время и в любом месте, создавая новые сценарии и роли для участников.

Новая темпоральность (цифровое время): цифровая среда формирует особые режимы времени [8; 9]. Исследователи говорят о «цифровой темпоральности» и даже таком феномене, как «хронохакерство» – «взлом времени» с помощью цифровых решений и нейротехнологий. Это может проявляться в попытках управлять своим восприятием времени, например, с помощью специальных компьютерных игр для тренировки внимания.

Трансформация практик: цифровой хронотоп меняет устоявшиеся практики в разных сферах [10]. В образовании, как отмечают исследователи, происходит столкновение «аналогового» (непрерывного, привычного для человеческого мышления) хронотопа и новой логики цифровых процессов. Это столкновение выражается в том, что когнитивные механизмы понимания и смыслообразования, требующие временной длительности, телесного присутствия и целостного контекста, оказываются в цифровой среде «сжаты» до дискретных операций с информацией, что создает риск редукции образования к трансляции данных. Это создает как противоречия, так и новые возможности для развития.

Идея цифрового хронотопа оказалась плодотворной для множества дисциплин. В области образования и педагогики используется понятие хронотопа для анализа того, как мобильные технологии расширяют границы класса, создавая гибридное пространство для аутентичного обучения.

Филология и цифровые гуманитарные науки оперируют понятием для создания новых методов «цифрового литературного картирования», которое позволяет визуализировать не только пространство, но и время в художественных текстах [11].

Философия и социальные науки используют хронотоп для осмысления сложных систем, таких как концепция «Цифровой Земли» – глобальной геопрограммированной модели, которая, по мнению философов, может стать «резервуаром всех хронотопических структур» [12].

В коммуникативистике – для изучения особенностей общения на цифровых форумах, где формируется особый «дискурсивный хронотоп» – единое пространство-время виртуального диалога [13].

Таким образом, «цифровой хронотоп» – это не просто модный термин, а инструмент для понимания того, как технологии реформируют наш жизненный опыт. Он помогает описать мир, в котором мы можем одновременно находиться и в физической реальности, и в цифровом пространстве, а наше восприятие времени становится все более гибким и управляемым.

Основываясь на анализе актуальных научных публикаций, можно сделать вывод, что изучение цифрового хронотопа сегодня представляет собой динамично развивающееся междисциплинарное поле. Исследователи не просто применяют классическую концепцию хронотопа к новым реалиям, но и разрабатывают оригинальные теоретические подходы, вводят новые понятия и открывают перспективные направления для анализа.

Материалы и методы

Материалом исследования послужили: упомянутые выше классические тексты, заложившие основу теории хронотопа и современные философские и междисциплинарные работы, посвященные темпоральности искусственного интеллекта и цифровой трансформации хронотопа [1; 14; 15], а также техническая документация и исследовательские отчеты, репрезентирующие архитектурные особенности больших языковых моделей и систем объяснимого *искусственного интеллекта*.

Методологическая стратегия исследования обусловлена междисциплинарным характером поставленной проблемы и включает комплекс теоретических и аналитических методов. Категориальный анализ применялся для уточнения содержания понятия «хронотоп» в контексте развития *искусственного интеллекта*. Сравнительно-исторический метод позволил сопоставить классическую (бахтинскую) трактовку хронотопа с современными цифровыми интерпретациями и выявить *инвариантные характеристики понятия*. Системный анализ использовался для рассмотрения хронотопа как элемента цифровой среды и глобальных геопространственных моделей.

Для анализа современных концепций машинной темпоральности применялся метод философско-антропологической реконструкции, позволяющий выявить изменения в человеческом восприятии времени и пространства при взаимодействии с *искусственным интеллектом*. Категориальный анализ использовался для исследования способов обсуждения хронотопа в научном дискурсе. На этапе синтеза применялись методы концептуального моделирования для разработки структуры, описывающей цифровой хронотоп в образовании.

Ниже представлена систематизация современного исследовательского ландшафта хронотопа, структурированная по основным тематическим кластерам.

Результаты исследования

Противоречия между аналоговым и цифровым хронотопами в образовании. На основе анализа философско-педагогической литературы выявлены противоречия, возникающие при взаимодействии аналогового и цифрового хронотопов в образовательном процессе (табл. 2):

Сравнительный анализ пяти ключевых моделей (табл. 3) позволил выявить их сильные стороны и ограничения:

Таблица 2. Основные противоречия между аналоговым и цифровым хронотопами в образовании

Table 2. The Main Contradictions between Analog and Digital Chronotopes in Education

Противоречие / Contradiction	Аналоговый хронотоп / Analog chronotope	Цифровой хронотоп / Digital chronotope	Значение для неявного знания / Significance for tacit knowledge
1	2	3	4
Линейность – нелинейность / Linearity – nonlinearity linear	Линейный, последовательный характер педагогического процесса / Linear, sequential nature of the pedagogical process	Нелинейная, гипертекстовая навигация в цифровом пространстве / Non-linear, hypertextual navigation in digital space	Неявное знание требует последовательного развертывания в опыте, нелинейность препятствует формированию целостного понимания [16–18] / Tacit knowledge requires sequential unfolding in experience; nonlinearity hinders the formation of a holistic understanding

Окончание табл. 2 / End of table 2

1	2	3	4
Длительность – скорость / Duration – Speed	Глубина понимания требует устойчивости процесса во времени, временной длительности, пауз, рефлексии / Depth of understanding requires process stability over time, time duration, pauses, and reflection	Скорость обработки информации, требование быстрой реакции / Speed of information processing, the requirement for a quick response	Неявное знание формируется в опыте длительного погружения, а не в быстрых операциях [19; 20] / Tacit knowledge is formed through the experience of prolonged immersion, not through quick operations
Континуальность – дискретность / Continuity – discreteness	Непрерывность взаимодействия, совместное присутствие / Continuity of interaction, co-presence	Фрагментация взаимодействий, опосредованность экраном / Fragmentation of interactions, mediation by screen	Неявное знание передается через совместное пребывание, телесный опыт, невербальные сигналы [21; 22] / Discreteness Tacit knowledge is transmitted through co-presence, bodily experience, and non-verbal cues
Целостность – фрагментарность / Integrity – Fragmentation	Целостное восприятие ситуации, контекста / Holistic perception of a situation, context	Фрагментарное представление информации / Fragmented presentation of information	Смысл рождается в целостном контексте, фрагментация разрушает смыслообразование [23–25] / Meaning is born in a holistic context; fragmentation destroys meaning-making.
Событийность – процессуальность / Eventfulness – Processuality	Образование как событие, имеющее экзистенциальное значение / Education as an event with existential significance	Образование как процесс передачи информации, управляемый результат / Education as a process of information transfer, a controlled outcome	Неявное знание рождается в событии, а не в процессе [26–28] / Tacit knowledge is born in an event, not in a process

Таблица 3. Модели взаимодействия аналогового и цифрового хронотопов: преимущества и недостатки

Table 3. Models of Interaction between Analog and Digital Chronotope: Advantages and Disadvantages

Модель / Model	Сильные стороны / Strengths	Ограничения / Limitations	Релевантность для проблемы неявного знания / Relevance to the problem of tacit knowledge
1	2	3	4
Модель шести выборов (О. Гилье) [29] / The Six Choices Model (Ø. Gilje)	Высокая операциональность, четкие компоненты, ориентация на практику, понятие цифровой агентности / High operability, clear components, focus on practice, concept of digital agency	Не учитывает психологическое измерение времени, слабо концептуализирует событийность / It does not take into account the psychological dimension of time, weakly conceptualizes eventfulness	Цифровая агентность учащихся – условие для их включенности в событие / Digital agency of students is a condition for their inclusion in the event

Окончание табл. 2 / End of table 2

1	2	3	4
Модель диалогического онлайн-обучения (П. Рул) [30] / Dialogic online learning model (P. Rule)	Глубокая философская проработка, акцент на аутентичности и диалоге / Deep philosophical development, emphasis on authenticity and dialogue	Слабая операционализация, отсутствие конкретных инструментов для проектирования / Weak operationalization, lack of specific design tools	Диалог и аутентичность – ключевые условия для возникновения неявного знания / Dialogue and authenticity are key conditions for the emergence of tacit knowledge
Модель расширения хронотопа (Т. Н. Носкова) [31] / The chronotope expansion model (T. N. Noskova)	Детальная типология изменений взаимодействий, различение компонентов / Detailed typology of changes in interactions, differentiation of components	Описательный характер, отсутствие проектировочного инструментария / Descriptive nature, lack of design tools	Анализ трансформации перцептивного компонента важен для понимания условий передачи неявного знания / Analysis of the transformation of the perceptual component is important for understanding the conditions for the transfer of tacit knowledge
Модель дидактической коммуникации (П. В. Меньшиков) [32; 33] / Model of didactic communication (P. V. Menshikov)	Различение физического и психологического пространства-времени, учет механизмов ориентировки / Distinction between physical and psychological space-time, taking into account the mechanisms of orientation	Требуется дальнейшей операционализации для цифровой среды / It requires further operationalization for the digital environment	Психологическое время и пространство – ключевые измерения для переживания событийности / Psychological time and space are key dimensions for experiencing events
Модель исчезновения подлинности и полноты хронотопа (А. А. Остапенко) [34; 35] / Model of the disappearance of authenticity and completeness of the chronotope (A. A. Ostapenko)	Конкретный пошаговый алгоритм, интеграция цифрового инструмента / A specific step-by-step algorithm, integration of a digital tool	Узкая предметная область (литература), не является дидактической моделью в полном смысле / A narrow subject area (literature), is not a didactic model in the full sense	Визуализация может быть инструментом проявления неявных связей / Visualization can be a tool for revealing implicit connections

Интегративная структура цифрового хронотопа в образовании. На основе синтеза существующих подходов разработана интегративная структура, включающая три взаимосвязанных компонента (рисунок):

Описание компонентов структуры и их взаимосвязь.

Уровень 1. Проектирование (дидактические выборы). На этом уровне преподаватель (или проектировщик образовательной среды) осуществляет шесть дидактических выборов (по О. Гилье), которые задают пространственно-временные параметры будущего образовательного взаимодействия.

1. Цель и задача – определяют, на что будет направлено внимание учащихся, какое знание будет востребовано.

2. Активности – задают характер действий учащихся во времени и пространстве.

3. Ресурсы – определяют, какие инструменты опосредуют взаимодействие.
4. Семиотические технологии – задают знаковые системы, через которые будет выражаться знание.
5. Модальности – определяют, как организованы учащиеся в пространстве (индивидуально, в группах).
6. Критерии оценки – задают, что считается результатом и как он будет измеряться.

Р и с у н о к. Структура цифрового хронотопа в образовании
F i g u r e. The structure of the digital chronotope in education

Источник: составлено по: [29–35].
Source: compiled by: [29–35].

Ключевое требование к этому уровню в контексте неявного знания: выборы должны создавать возможность для цифровой агентности учащихся – их активно-го участия в формировании собственного цифрового хронотопа.

Уровень 2. Реализация (типы взаимодействий). На этом уровне дидактические выборы воплощаются в конкретных взаимодействиях, которые могут быть проанализированы через три компонента (по Т. Н. Носковой [31]) с учетом различий П. В. Меньшикова [32] (табл. 4):

Ключевое требование: на этом уровне необходимо удерживать баланс между физическими и психологическими измерениями, не допуская редукции образовательного взаимодействия к технической коммуникации.

Уровень 3. Критерий событийности (ценностный ориентир). На этом уровне происходит оценка того, является ли образовательное время подлинным (событийным) или неподлинным (суетным, «понарошечным»). Критерии подлинности (по А. А. Остапенко [34]):

- наличие у учащихся собственных целей, планов, ожиданий,
- переживание происходящего как значимого события, а не рутинной процедуры,
- возникновение смыслов, выходящих за рамки формальных требований,
- эмоциональная включенность, живой интерес.

Именно на этом уровне решается вопрос о возможности передачи неявного знания. Если время неподлинно (суета, скука, формальное выполнение заданий), неявное знание не возникает и не передается [35].

Т а б л и ц а 4. Компоненты взаимодействия в цифровой среде: физическое и психологическое измерения

Table 4. Components of Interaction in the Digital Environment: Physical and Psychological Dimensions

Компонент / Component	Физическое измерение / Physical dimension	Психологическое измерение / Psychological dimension
Перцептивный / Perceptual	Восприятие через экран, редукция сенсорной информации / Perception through a screen, reduction of sensory information	Субъективное восприятие присутствия/отсутствия другого, психологическая дистанция / Subjective perception of the presence/absence of another, psychological distance
Интерактивный / Interactive	Синхронные/асинхронные действия, работа с цифровыми объектами / Synchronous/asynchronous activities, working with digital objects	Переживание совместности/изоляции, чувство сопричастности / Experience of togetherness/isolation, feeling of belonging
Коммуникативный / Communicative	Текстовые, аудио-, видеосообщения / Text, audio, video messages	Аутентичность общения, глубина диалога, возможность передачи невербальных смыслов / Authenticity of communication, depth of dialogue, ability to convey non-verbal meanings

Связь между дидактическими выборами (пространством проектирования), типами взаимодействий (пространством реализации) и критерием событийности (пространством смысла) образует сложную систему взаимозависимых элементов, определяющую условия возникновения неявного знания и эффективности образовательного процесса.

Дидактические выборы определяют структуру и организацию образовательного процесса. Выбор метода обучения, формы организации урока и используемых материалов оказывает непосредственное влияние на качество взаимодействия между преподавателем и студентами. Именно этот этап закладывает основу для дальнейших действий, позволяя выбрать наиболее эффективные стратегии обучения.

Типы взаимодействий реализуют выбранные дидактические подходы. Если методы выбраны правильно, то взаимодействие становится продуктивным и эффективным. Здесь важно учитывать особенности межличностных, социальных и информационных связей, обеспечивая полноценное восприятие информации и ее освоение.

Критерий событийности определяет значение и смысл событий, происходящих в образовательном пространстве. Этот элемент является завершающим звеном, поскольку именно он придает глубину и насыщенность опыту участников образовательного процесса. Через осмысленность, целостность восприятия, открытость

будущего, инновационность, автономность и творческую активность формируется устойчивое отношение к образованию как к важному и значимому событию.

Таким образом, система дидактических выборов, типов взаимодействий и критерия событийности представляет собой единую цепь, где каждый компонент зависит от другого и влияет на общий результат. Эффективность образовательного процесса определяется тем, насколько успешно эти связи установлены и поддерживаются.

Условия реализации. Для успешной реализации предложенной структуры необходимо соблюдение следующих условий:

1. Осознанность дидактических выборов – преподаватель должен понимать основы качественных преобразований мышления, восприятия, коммуникации и самоидентификации субъекта обучения в каждом своем выборе и уметь их рефлексировать.

2. Развитие цифровой агентности учащихся – учащиеся должны вовлекаться в формирование цифрового хронотопа, а не оставаться пассивными объектами управляющих воздействий.

3. Удержание баланса физического и психологического – цифровая среда не должна редуцироваться к технической инфраструктуре; необходимо учитывать психологические измерения взаимодействия.

4. Критерий событийности как регулятив – при проектировании и реализации образовательного процесса необходимо задаваться вопросом: создает ли это условия для подлинного события или погружает в суету?

5. Предложенная структура предполагает не выбор между аналоговым и цифровым, а их интеграцию в гибридных форматах, удерживающих сильные стороны обоих хронотопов.

Интерпретация результатов в контексте существующих исследований. Основываясь на понимании растущей сложности цифрового хронотопа в образовании, автор надеется, что предлагаемая интегративная структура поможет преодолеть ограничения существующих подходов, сохраняя их сильные стороны.

Вклад в развитие подхода О. Гилье [29]. Модель шести выборов дает операциональный инструментарий для проектирования, но не включает критерий оценки качества образовательного времени. Включение уровня событийности на наш взгляд дополняет инструментальный подход ценностным измерением.

Развитие идей П. Рул [30]. Модель диалогического онлайн-обучения задает философскую рамку, но не отвечает на вопрос «как?». Интеграция с уровнями проектирования и реализации позволяет перевести философские принципы диалога и аутентичности на язык конкретных дидактических решений.

Конкретизация подхода Т. Н. Носковой [31]. Типология изменений взаимодействий, предложенная Т. Н. Носковой, носит описательный характер. Включение ее в трех уровневую модель превращает описание в инструмент анализа: через выделенные компоненты можно диагностировать, насколько реализованное взаимодействие соответствует проектным намерениям.

Учет психологического измерения (П. В. Меньшиков [33]). Различение физического и психологического пространства-времени, введенное Меньшиковым, позволяет избежать редуционизма в анализе цифрового взаимодействия. В модели это различие интегрировано на уровне реализации, что делает ее более чувствительной к субъективному опыту участников.

Операционализация критерия событийности (А. А. Остапенко [34]). Различение подлинного и неподлинного времени, разработанное Остапенко, получает в модели статус ценностного ориентира и критерия оценки качества цифрового хронотопа.

Проблема неявного знания в цифровом хронотопе. Полученные результаты позволяют сформулировать следующие положения.

Неявное знание требует событийности. Как показано в работах Остапенко, подлинное время образования – это время события, а не процесса. Событие характеризуется наличием у участников собственных целей, эмоциональной включенностью, возникновением смыслов, выходящих за рамки формальных требований. Именно в событии, а не в рутинной процедуре, может родиться и передаться неявное знание.

Событийность не отменяется цифровой средой, но требует специального проектирования. Цифровой хронотоп по своим имманентным характеристикам (дискретность, фрагментация, опосредованность) скорее препятствует событийности, чем способствует ей. Однако это не означает невозможности события в цифровой среде. Оно требует:

- осознанного проектирования дидактических выборов, создающих пространство для агентности учащихся;
- удержания психологического измерения взаимодействия, нередуцируемого к технической коммуникации;
- критической рефлексии по критерию событийности на всех этапах.

Цифровая агентность как условие событийности. Понятие цифровой агентности, введенное О. Гилье, оказывается ключевым для понимания того, как может возникать событие в цифровой среде. Способность человека действовать самостоятельно, осмысленно и целенаправленно в цифровой среде, сохраняя контроль над своими целями, действиями и их последствиями, а также способность противостоять манипулятивному воздействию алгоритмов и интерфейсов означает способность учащегося активно влиять на формирование собственного цифрового хронотопа, а не быть пассивным объектом управляющих воздействий. Там, где есть агентность, возможно событие; там, где есть только управление, – только процесс.

Диалог как форма существования неявного знания. Опираясь на труды П. Рул, можно утверждать, что неявное знание существует прежде всего в диалогической форме. Оно не может быть «передано» как информация, но может родиться в диалоге, в слиянии горизонтов участников. Диалог, в свою очередь, требует определенных хронотопических условий: времени на развертывание, пространства для встречи, возможности для пауз и умолчаний. Проектирование цифрового хронотопа должно учитывать эти условия.

Ограничения исследования и перспективы дальнейшей работы. Теоретические ограничения: предложенная структура носит концептуальный характер и требует дальнейшей эмпирической верификации. Необходимы исследования, проверяющие: влияние различных дидактических выборов на возникновение событийности; связь между типами взаимодействий и успешностью передачи неявного знания; эффективность различных способов удержания психологического измерения в цифровой среде.

Методологические ограничения: в структуре не проработан детально вопрос о способах диагностики событийности и неявного знания. Требуется разработка конкретных инструментов для:

- оценки уровня событийности образовательного взаимодействия;
- выявления случаев успешной передачи неявного знания;
- диагностики цифровой агентности учащихся.

Практические ограничения: предложенная структура требует от преподавателя высокой рефлексивной культуры и понимания хронотопических последствий своих

дидактических выборов. Это предполагает необходимость специальной подготовки, включения хронотопического анализа в программы педагогического образования.

Практические рекомендации. Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов, имеющих значение для современной философии образования и педагогической практики.

Концептуализация противоречия. В ходе работы было раскрыто содержание понятий «аналоговый» и «цифровой» хронотоп как философско-педагогических категорий. Установлено, что фундаментальное противоречие между континуальной природой человеческого мышления и дискретной логикой цифровых процессов является не технической, а антропологической проблемой образования в цифровой среде. Аналоговый хронотоп, характеризующийся линейностью, длительностью и событийностью, сталкивается с цифровым, основанным на нелинейности, скорости и фрагментарности.

Систематизация подходов. Анализ отечественной и зарубежной литературы (от идей Бахтина и Ухтомского до современных моделей Гилье, Руль и Носковой) показал эвристическую ценность понятия «хронотоп» для анализа образовательных процессов. Выявлена тенденция к переходу от описательного использования термина к созданию операциональных моделей, позволяющих проектировать образовательную среду.

Выявление противоречий. В работе систематизированы пять ключевых противоречий (линейность/нелинейность, длительность/скорость, континуальность/дискретность, целостность/фрагментарность, событийность/процессуальность), которые возникают при переносе образовательных практик в цифровую среду. Эти противоречия не являются фатальными, но требуют осознанного педагогического проектирования.

Проблема неявного знания. Центральным выводом исследования является тезис о том, что передача и усвоение неявного знания, фундаментального для формирования профессионала и личности, возможны только в условиях *подлинного события*, а не рутинного процесса. Цифровой хронотоп по своим имманентным характеристикам склонен редуцировать событие к процедуре, что создает риск «вымывания» неявного знания из образования. Сохранение диалогичности, психологического измерения и цифровой агентности учащихся является ключевым условием для предотвращения этой редукции.

Таким образом, категория «цифрового хронотопа» позволяет не только констатировать изменения, происходящие с пространством и временем под влиянием технологий, но и становится рабочим инструментом, помогающим педагогу-практику выстраивать образование, в котором высокие технологии служат главной цели – раскрытию человеческого в человеке.

Заключение

Статья представляет интерес для представителей гуманитарных дисциплин (философии образования, дидактики и когнитивной психологии). Ее материалы могут быть использованы как в научно-исследовательской, так и педагогической деятельности.

Предложенная интегративная структура хронотопического дизайна образовательной среды открывает перспективы для дальнейших исследований. Эмпирическая верификация структуры, разработка инструментов диагностики событийности и неявного знания, а также изучение специфики хронотопа в различных предметных областях (не только в художественной литературе, но и в естественных науках, инженерии) представляются наиболее актуальными направлениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Марцинковская Т.Д., Балашова Е.Ю. Категория хронотопа в психологии. *Вопросы психологии*. 2017;(6):56–67. <https://elibrary.ru/yqrgaj>
2. Карандашев Г.В. Система Moodle в образовательной деятельности вуза. *Ярославский педагогический вестник*. 2022;(3):64–70. <https://doi.org/10.20323/1813-145X-2022-3-126-64-70>
3. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. В: *Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3: Теория романа (1930–1961)*. М. : Языки славянских культур, 2012. С. 340–511.
4. Радионцева Е.С. Хронотопические доминанты медиапространства ВANI-мира. *Коммуникология*. 2025;13(1):25–38. <https://doi.org/10.21453/2311-3065-2025-13-1-25-38>
5. Ерёмченко Е.Н. Хронотоп и цифровая земля в социо-техно-природной перспективе. *Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки*. 2024;17(3):142–153. <https://doi.org/10.17213/2075-2067-2024-3-142-153>
6. Гавристова Т.М. Африканские исследования: хронотоп «перекрестка». *Ученые записки Института Африки РАН*. 2024;(3):97–106. <https://doi.org/10.31132/2412-5717-2024-68-3-97-106>
7. Попкова М.Д. Культура XX века: кризис самоидентичности и проблема границ. *Вестник Челябинского государственного университета*. 2012;(22):41–44. <https://elibrary.ru/pkfrlv>
8. Тихонова С.В. Хронополитики в цифровую эпоху. *Вестник Челябинского Государственного Университета*. 2021;(8):39–43. <https://doi.org/10.47475/1994-2796-2021-10805>
9. Мальцева Р.И., Безрукавая М.В. Новая темпоральность как фактор цифровизации коммуникаций. *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки*. 2023;9(4):68–76. URL: https://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2023/12/malceva_bezrukova_uz-fn-2023-4-68-76.pdf (дата обращения: 26.02.2026).
10. Дроздова А.В. Трансформация повседневных практик в цифровой реальности. *Вестник Гуманитарного университета*. 2022;(1):56–62. URL: <https://vestnik.gu-ural.ru/ru/arhiv/2022-1/a-11/> (дата обращения: 28.02.2026).
11. Морозова М.М. Литературная география в XXI веке: новые подходы и возможности. *Культура и цивилизация*. 2021;11(3–1):163–171. URL: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2021-3/21-morozova.pdf> (дата обращения: 17.02.2026).
12. Foresman T.W. Evolution and Implementation of the Digital Earth Vision, Technology and Society. *International Journal of Digital Earth*. 2008;1(1):4–16. <https://doi.org/10.1080/17538940701782502>
13. Бочарова А.В. Дискурсивный хронотоп в диалогической интеракции интернета. *Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки*. 2019;(12):140–143. URL: <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/2/2019/%E2%84%9612/377b2b5f-98f8-4b97-92ff-fb147a01661e> (дата обращения: 26.02.2026).
14. Мастеров Б.М., Некроненко Л.М. Time mentality management: парадигма «Управление хронотопом». *Организационная психология*. 2014;4(3):54–68. URL: <https://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-3/134595662.html> (дата обращения: 26.02.2026).
15. Ерёмченко Е.Н. Парадокс Гоголя: кибернетика дорог и хронотоп России. *Современные философские исследования*. 2024;(4):92–102. <https://doi.org/10.18384/2949-5148-2024-4-92-102>
16. Марцинковская Т.Д., Балашова Е.Ю. Категория хронотопа в психологии. *Вопросы психологии*. 2017;(6):56–67. <https://elibrary.ru/yqrgaj>
17. Никитина Е.А. Неявное знание: методология исследования. *Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации*. 2006;(101):52–57. <https://elibrary.ru/kphbpv>

18. Амбарова П.А. Дисциплинарные и междисциплинарные подходы к определению понятия нелинейности. *Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры*. 2014;126(2):103–111. <https://elibrary.ru/sgoyun>
19. Трофимов В.М. О природе устойчивости процесса во времени. *Science for Education Today*. 2021;11(5):27–42. <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2105.02>
20. Пушкарева Е.А., Пушкарев Ю.В. Когнитивно-рефлексивное развитие личности: оценка особенностей воздействия изменяющейся информационно-образовательной среды. *Science for Education Today*. 2024;14(6):128–154. <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2406.06>
21. Николаева Е.М., Котляр П.С. Практики цифрового образования: проблема трансформации хронотопа. *Новые информационные технологии в образовании и науке*. 2021;(4):75–80. URL: https://nito.rsvpu.ru/wp-content/uploads/2024/01/nito21_4.pdf (дата обращения: 27.02.2026).
22. Колесникова И.А. Концептосфера непрерывного образования: логика и методология изучения. *Непрерывное образование: XXI век*. 2016;(3):124–140. <http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2016.3210>
23. Брейтигам Э.К. Взаимосвязь целостности и понимания в обучении. *Вестник Новосибирского государственного педагогического университета*. 2015;(6):27–33. <http://doi.org/10.15293/2226-3365.1506.03>
24. Бермус А.Г. Системно-феноменологическая репрезентация целостного подхода в образовании. *Непрерывное образование: XXI век*. 2018;(4):3–15. <http://doi.org/10.15393/j5.art.2018.4244>
25. Пушкарев Ю.В., Пушкарева Е.А. Цифровые трансформации системы образования: тенденции, проблемы, приоритеты личностного развития (обзор). *Science for Education Today*. 2025;15(6):71–96. <http://doi.org/10.15293/2658-6762.2506.04>
26. Медведев А.М., Жуланова И.В. Образовательное событие: критический анализ практик проектирования и проведения. *Мир науки. Педагогика и психология*. 2023;11(4):26. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/31PDMN423.pdf> (дата обращения: 15.02.2026).
27. Коробченко Ю.А., Павлова О.А. Особенности организации событийных мероприятий образовательной направленности. *Вестник науки*. 2024;3(5):684–689. URL: <https://www.вестник-науки.рф/article/14617> (дата обращения: 04.03.2026).
28. Матусов Ю. Образовательный режим бахтинского диалога. *Бахтинский вестник*. 2023;5(1):20–33. URL: <https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/264503> (дата обращения: 28.02.2026).
29. Gilje Ø. Digital Pedagogy in Educational Chronotopes – Didactical Choices for Teaching, Learning, and Assessment. *Pedagogies: An International Journal*. 2024;19(3):439–455. <https://doi.org/10.1080/1554480X.2024.2379789>
30. Rule P. Dialogue, Horizon and Chronotope: Using Bakhtin's and Gadamer's Ideas to Frame Online Teaching and Learning. *Studies in Philosophy and Education*. 2024;(43):305–323. <https://doi.org/10.1007/s11217-024-09933-8>
31. Носкова Т.Н. Дидактика цифровой среды: моногр. СПб: РГПУ им. А. И. Герцена; 2020. 383 с. <https://elibrary.ru/uewgkc>
32. Меньшиков П.В. Хронотопы дидактической коммуникации в современном вузе. *Профессиональное образование в современном мире*. 2023;13(4):756–765. <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2023-4-17>
33. Меньшиков П.В. Психологические особенности восприятия времени в условиях дидактической коммуникации. *Профессиональное образование в современном мире*. 2024;14(4):694–701. <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2024-4-15>
34. Остапенко А.А. Хронотоп как перекресток прошлого и будущего, настоящего и... «понарошечного». *Культурно-историческая психология*. 2010;6(1):2–6. URL: https://psyjournals.ru/journals/chp/archive/2010_n1/29138 (дата обращения: 17.03.2026).
35. Остапенко А.А. Настоящность событий и «понарошечность» мероприятий в воспитании. *Новые ценности образования*. 2010;43(1):13–21. <https://elibrary.ru/mbdbzh>

REFERENCES

1. Martsinkovskaya T.D., Balashova E.Yu. The Category of Chronotope in Psychology. *Voprosy Psikhologii*. 2017;(6):56–67. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/yqrgaj>
2. Karandashev G.V. The Moodle System in the Educational Activities of the University: Advantages and Disadvantages. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*. 2022;(3):64–70. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.20323/1813-145X-2022-3-126-64-70>
3. Bakhtin M.M. [Forms of Time and Chronotope in the Novel]. In: [Collected Works]: in 7 volumes. Vol. 3: [Theory of the Novel (1930–1961)]. Moscow: Yazyki slavianskoy kul'tury, 2012. p. 340–511. (In Russ.)
4. Radiotseva E.S. Chronotope Dominants in the Mediaspace of the BANI World. *Communicology*. 2025;13(1):25–38. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.21453/2311-3065-2025-13-1-25-38>
5. Eremchenko E.N. Chronotope and Digital Earth in a Sociotechnological Perspective. *Bulletin of the South-Russian State Technical University (NPI) Series Socio-Economic Sciences*. 2024;17(3):142–153. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.17213/2075-2067-2024-3-142-153>
6. Gavristova T.M. African Studies: The Chronotope of the Crossroads. *Journal of the Institute for African Studies*. 2024;(3):97–106. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.31132/2412-5717-2024-68-3-97-106>
7. Popkova M.D. [The Culture of the 20th Century: The Crisis of Self-Identity and the Problem of Boundaries]. *Bulletin of Chelyabinsk State University*. 2012;(22):41–44. (In Russ.) <https://elibrary.ru/pkfrlv>
8. Tikhonova S.V. Chronopolitics in the Digital Age. *Bulletin of Chelyabinsk State University*. 2021;(8):39–43. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.47475/1994-2796-2021-10805>
9. Maltseva R.I., Bezrukavaya M.V. New Temporality as a Factor of Digitalization of Communications. *Uchenyye Zapiski Krymskogo Federalnogo Universiteta Imeni V.I. Vernadskogo. Filologicheskoye Nauki*. 2023;9(4):68–76. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2023/12/malczeva_bezrukova_uz-fn-2023-4-68-76.pdf (accessed 26.02.2026).
10. Drozdova A.V. The Transformation of Everyday Practices in Digital Reality. *Bulletin of Liberal Arts University*. 2022;(1):56–62. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://vestnik.gu-ural.ru/ru/arhiv/2022-1/a-11/> (accessed 28.02.2026).
11. Morozova M.M. Literary Geography in the 21st Century: New Approaches and Possibilities. *Culture and Civilization*. 2021;11(3-1):163–171. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2021-3/21-morozova.pdf> (accessed 17.02.2026).
12. Foresman T.W. Evolution and Implementation of the Digital Earth Vision, Technology and Society. *International Journal of Digital Earth*. 2008;1(1):4–16. <https://doi.org/10.1080/17538940701782502>
13. Bocharova A.V. Discursive Chronotope in Dialogical Interaction of the Internet. *Modern Science: Actual Problems of Theory & Practice. Series: Humanities*. 2019;(12):140–143. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/2/2019/%E2%84%9612/377b2b5f-98f8-4b97-92ff-fb147a01661e> (accessed 26.02.2026).
14. Masterov B.M., Nekronenko L.M. Time Mentality Management: The Paradigm of “Chronotope Management”. *Organizational Psychology*. 2014;4(3):54–68. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-3/134595662.html> (accessed 26.02.2026).
15. Eremchenko E.N. Gogol's Paradox: Cybernetics of Roads and Chronotope of Russia. *Contemporary Philosophical Research*. 2024;(4):92–102. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18384/2949-5148-2024-4-92-102>
16. Martsinkovskaya T.D., Balashova E.Yu. The Category of the Chronotope in Psychology. *Voprosy Psikhologii*. 2017;(6):56–67. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/yqrgaj>
17. Nikitina E.A. Unattributed Knowledge: Research Methodology. *Civil Aviation High Technologies*. 2006;(101):52–57. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/kphbpv>

18. Ambarova P.A. Disciplinary and Interdisciplinary Approaches to the Definition of the Non-linearity Concept. *Izvestiya Uralskogo Federalnogo Universiteta. Seriya 1: Problemy Obrazovaniya, Nauki i Kultury*. 2014;126(2):103–111. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/sgoynn>
19. Trofimov V.M. On the Nature of the Sustainability of the Process in Time. *Science for Education Today*. 2021;11(5):27–42. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2105.02>
20. Pushkareva E.A., Pushkarev Yu.V. Cognitive-Reflexive Personality Development: Evaluating the Impact of the Changing Information and Educational Environment. *Science for Education Today*. 2024;14(6):128–154. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2406.06>
21. Nikolaeva E.M., Kotlyar P.S. Digital Education Practice: The Problem of Chronotope Transformation. *New Information Technologies in Education And Science*. 2021;(4):75–80. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://nito.rsvpu.ru/wp-content/uploads/2024/01/nito21_4.pdf (accessed 27.02.2026).
22. Kolesnikova I.A. Concept Sphere of Lifelong Learning: Logic and Methodology of the Study. *Lifelong Education: The 21st Century*. 2016;(3):124–140. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15393/j5.art.2016.3210>
23. Breutigam E.K. Relationship of Integrity and Understanding in Training. *Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*. 2015;(6):27–33. (In Russ., abstract in Eng.) <http://doi.org/10.15293/2226-3365.1506.03>
24. Bermus A.G. System and Phenomenological Representation of Methodological Approaches in Education: Comprehensive Approach. *Lifelong Education: The 21st Century*. 2018;(4):3–15. (In Russ., abstract in Eng.) <http://doi.org/10.15393/j5.art.2018.4244>
25. Pushkarev Yu.V., Pushkareva E.A. Digital Transformations of the Education System: Trends, Problems, and Priorities of Personal Development (A Critical Review). *Science for Education Today*. 2025;15(6):71–96. (In Russ., abstract in Eng.) <http://doi.org/10.15293/2658-6762.2506.04>
26. Medvedev A.M., Zhulanova I.V. Educational Event: Critical Analysis of Design and Implementation. *World of Science. Pedagogy and Psychology*. 2023;11(4):26. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/31PDMN423.pdf> (accessed 15.02.2026).
27. Korobchenko Y.A., Pavlova O.A. Peculiarities of Organizing Educational Events. *Vestnik Nauki*. 2024;3(5):684–689. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://www.вестник-науки.рф/article/14617> (accessed 04.03.2026).
28. Matusov E. The Educational Regime of the Bakhtinian Dialogue. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2023;5(1):20–33. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/264503> (accessed 28.02.2026).
29. Gilje Ø. Digital Pedagogy in Educational Chronotopes – Didactical Choices for Teaching, Learning, and Assessment. *Pedagogies: An International Journal*. 2024;19(3):439–455. <https://doi.org/10.1080/1554480X.2024.2379789>
30. Rule P. Dialogue, Horizon and Chronotope: Using Bakhtin's and Gadamer's Ideas to Frame Online Teaching and Learning. *Studies in Philosophy and Education*. 2024;(43):305–323. <https://doi.org/10.1007/s11217-024-09933-8>
31. Noskova T.N. [Didactics of the Digital Environment]: A Monograph. St.Petersburg: Herzen State Pedagogical Univ.; 2020. 383 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/uewgkc>
32. Menshikov P.V. Chronotopes of Didactic Communication in Modern University. *Professional Education in the Modern World*. 2023;13(4):756–765. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2023-4-17>
33. Menshikov P.V. Psychological Features of the Perception of Time in the Conditions of Didactic Communication. *Professional Education in the Modern World*. 2024;14(4):694–701. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2024-4-15>
34. Ostapenko A.A. Chronotopos as the Intersection of Past and Future, Present and ... «a MakeBeliefs». *Cultural-Historical Psychology*. 2010;6(1):2–6. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://psyjournals.ru/journals/chp/archive/2010_n1/29138 (accessed 17.03.2026).

35. Ostapenko A.A. [The Authenticity of Events and the “Pretense” of Activities in Education]. *Novyye tsennosti obrazovaniya*. 2010;43(1):13–21. (In Russ.) <https://elibrary.ru/mbdbzh>

Об авторе

Гордина Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, директор редакции научных журналов Высшей школы развития научно-образовательного потенциала Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2265-418X>,

Researcher ID: K-7724-2014,

SPIN-код: 7564-0246,

e-mail: sciedit@mrsu.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 17.02.2026; одобрена после рецензирования 27.03.2026; принята к публикации 31.03.2026.

About the author

Svetlana V. Gordina, Cand.Sci. (Ped.), Director of the Editorial Board of Scientific Journals of the Higher School of Development of Scientific and Educational Potential, National Research Mor-dovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2265-418X>,

Researcher ID: K-7724-2014,

SPIN-code: 7564-0246,

e-mail: sciedit@mrsu.ru

The author has read and approved the final version of the manuscript.

Submitted 17.02.2026; revised 27.03.2026; accepted 31.03.2026.